

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА РАЗВИТИЕ PR

Студентка факультета международная
журналистика УЗГУМЯ
Дилшода Муродиллова
Научный консультант: д.ф.н(DSc)
Д.Х.Аминова

Аннотация. Искусственный интеллект (ИИ)-это область компьютерных наук, которая занимается созданием систем, способных выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта. Эти задачи включают обработку естественного языка, распознавание образов, принятие решение и обучение на основе данных. Современные организации собирают большие объемы данных из различных источников – интеллектуальных датчиков, инструментов мониторинга, системных журналов и контента, созданного человеком. Технологии искусственного интеллекта анализируют данные и используют их для эффективного ведения бизнеса. Например, технология ИИ может реагировать на человеческие разговоры в службе поддержки клиентов, создавать оригинальные изображения и тексты для маркетинговых целей и давать интеллектуальные рекомендации для аналитики.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, развитие-PR, технологии, связь с общественностью

Abstract Artificial intelligence (AI) is a field of computer science that focuses on creating systems that can perform tasks that require human intelligence. These tasks include natural language processing, pattern recognition, decision making, and learning from data. Modern organizations collect large amounts of data from a variety of sources – smart sensors, monitoring tools, system logs, and human-generated content. AI technologies analyze the data and use it to run a business effectively. For example, AI technology can respond to human conversations in customer service, create original images and text for marketing purposes, and make intelligent recommendations for analytics.

Keywords: Artificial intelligence, PR development, public opinion

Новые цифровые технологии изменили существующие традиционные медиа и PR. Искусственный интеллект в маркетинге становится отличным комбо для

развития всего мира. Изучая новые возможности, мы стали на шаг ближе к совершенству. Но, вокруг искусственного интеллекта продолжают зарождаться много споров. Одни считают, что ИИ облегчит жизнь людей, другие думают, что он заменит специалистов и приведет к катастрофе. Чего же ждать от искусственного интеллекта в медиа? Данная статья рассматривает влияние нейросети на рекламу, медиа и общественные связи. Искусственный интеллект в медиа и PR может быть использован для анализа медиа-потока, автоматизирования рутинных задач, мониторинга общественного мнения, определения трендов, а также для создания персонализированных коммуникационных стратегий и контента. ИИ помогает PR-специалистам лучше понимать реакцию аудитории на определенные события или инициативы, а также прогнозировать возможные репутационные риски.

В современном мире искусственный интеллект является одним из самых быстро развивающихся направлений в науке и применяется во многих сферах человеческой деятельности улучшая процесс нахождения информации, процесс проинятия решений. Искусственный интеллект в настоящее время широко применяется в информационных системах, обогащая их возможности. Алгоритмы машинного обучения и глубокого обучения позволяют системам распознавать образы, обрабатывать естественный язык и прогнозировать тренды на основе данных. (<https://www.cism-ms.ru/poleznye-materialy/rol-iskusstvennogo-intellekta-v-sovremennoy-zhizni/>)

На сегодняшний день искусственный интеллект применяется в разных сферах. Например в медицине для диагностики, в образовании для разработки образовательских программ, в сфере бизнеса для анализа данных, автоматизации данных.

Автоматизация труда - плюс или минус?

Больше и быстрее всего эффект присутствия ИИ ощущают на себе наемные рабочие. Согласно исследованию инвестиционного банка Goldman Sachs, до 300 миллионов рабочих мест по всему миру могут быть автоматизированы с помощью систем искусственного интеллекта. Особенно это касается промышленно развитых стран. Долгие годы считалось, что ИИ в первую очередь поможет автоматизировать и создать новую структуру работы низкоквалифицированных рабочих. В то же время научная работа или деятельность, приводящая к появлению новых знаний или творческих результатов, должна была оставаться относительно невосприимчивой к внедрению ИИ. Так называемые генеративные системы ИИ уже пишут тексты

и картины, сочиняют симфонии, создают компьютерные коды и многое другое. Медиакомпании начинают делегировать простые журналистские задачи виртуальному разуму. Кинокомпании и рекламные агентства уже работают с саундтреками, созданными искусственным интеллектом. Авиакомпании используют его, чтобы предсказывать количество пассажиров, которые отменят или просто пропустят свой рейс, а также выявлять мошенничество при онлайн-бронировании.

Многие люди уже не раз сталкивались с чат-ботами. В некоторых ресторанах роботы выполняют задачи, которые раньше делали люди, например, развозят гостям заказанные блюда и забирают грязную посуду. Появились юридические фирмы, которые при помощи ИИ проводят юридические исследования и составляют контракты. Услугами ИИ стали активно пользоваться и мошенники - они генерируют точную копию голоса и даже плача или смеха человека, а затем вымогают у его близких крупные денежные суммы. (<https://www.dw.com/ru/kak-iskusstvennyj-intellekt-izmenaet-nase-obsestvo/a-65331410>)

Большинство современных систем ИИ анализируют огромные объемы данных. Это делает их очень эффективными во многих отношениях. Но исследования также показали, что системы могут воспроизводить или даже усиливать существующие негативные проявления в обществе - предубеждения, дискриминацию, расизм - если их не контролировать соответствующим образом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Amazon Web Services-

<https://aws.amazon.com/ru/what-is/artificial-intelligence/>

2. DW

<https://www.dw.com/ru/kak-iskusstvennyj-intellekt-izmenaet-nase-obsestvo/a-65331410>

3. Cyberleninka

<https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyj-intellekt-kak-faktor-transformatsii-v-pr-marketinge-i-mediaprostranstve>

4. Rasulovna, N. Z. (2024). Some Aspects of Organizing and Improving Students' Oral Speech at Non-Language Faculties. *Miasto Przyszłości*, 49, 373-375.

5. Nazirova, Z. (2023). METHODS OF MEASUREMENT OF CORNEA DIAMETER IN CHILDREN. *Science and innovation*, 2(D12), 482-485.

6. Nazirova, Z. (2023). IMPROVING THE USE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE TO VETERINARY STUDENTS. *Science and innovation*, 2(B7), 218-220.
7. Zilola, N. (2022). XORIJIY TILLARNI O 'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI (RUS TILI MISOLIDA). *ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA*, 1(1), 188-192.
8. Nazirova, Z. R. THE MANAGEMENT ALGORITHM OF CHILDREN WITH REFRACTORY GLAUCOMA. *Impact Factor: 4.9, 11*.
9. Назирова, З. Р. (2021). THE MANAGEMENT ALGORITHM OF CHILDREN WITH REFRACTORY GLAUCOMA. *УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, (SPECIAL 1)*.
10. Rasulovna, N. Z. (2021, April). APPLICATION OF VIDEO MATERIALS IN THE FORMATION OF COMPETENCE OF VETERINARY STUDENTS IN THE STUDY OF THE RUSSIAN LANGUAGE. In *Archive of Conferences (Vol. 18, No. 1, pp. 37-38)*.
11. Абдуллаева, Ш. А., & Мухаммадиева, Х. К. (2016). Девиант хулқли илк ўспирин ёшидагиларни ижтимоийлаштириш ва профилактика ишларини олиб бориш. *Современное образование (Узбекистан)*, (11), 48-53. 12.
12. Абдуллаева, Ш. А. (2012). Педагогическая диагностика и коррекция.
13. Абдуллаева, Ш. А., Сайитов, С. С., & Халикова, Г. И. (2010). История педагогики. Т.: «Фан ва ахборот технологиялари», 52.
14. Арипова, М. Г., & Абдуллаева, Ш. А. (2020). Электронный тьюторинг в коллаборативном проекте как основа трансформации знаний в обучении студентов русской литературе. *Современные проблемы науки и образования*, (6), 89-89.
15. Абдуллаева, Ш. А. (2015). Непрерывная связь науки и образования в Республике Узбекистан (на примере педагогической деятельности Ташкентского областного
16. Frunzevna, M. Z., & Odilbekovna, R. N. (2024). TIL O'RGANISHDA O'YINLASHTIRISH VA BOSHQA INNOVATION YONDASHUVLAR. MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS, 9(9), 11-13.
- 17., Ф. Ф., & Мадрахимова, З. Ф. (2024). ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 4(1), 116-118.

18. Мадрахимова, З. Ф., Баркулиева, Л. Р., & Юсупова, М. К. (2024). СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ. YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(3), 165-169.
19. Suyarov, A. (2023). INNOVATSION USULLAR–TALABALARNING TA'LIM VA KOGNITIV FAOLIYATINI TASHKIL ETTIRISHNING YANGI TARZI. Philological issues are in the eyes of young researchers, 1(1).
20. Suyarov, A., & Axmadov, H. TOG JINSLARI VA ULARNING FIZIKAVIY-MEXANIKAVIY XOSSALARI. TOШKENT-2021, 28.
21. Chen, Z., Xie, M., Zu, Q., & Abdufattokhov, S. (2023). Electrical Automation Intelligent Control System Based on Internet of Things Technology. *Electrica*, 23(2).
22. Abdufattokhov, S., Mahamatov, N., Ibragimova, K., Gulyamova, D., & Yuldashev, D. (2022). Supervisory optimal control using machine learning for building thermal comfort. *Operations Research and Decisions*, 32(4).
23. Худайназаров, Ф. Х. (2024). Кичик Бизнес Субъектлари Фаолиятини Рақамли Технологиялар Асосида Ривожлантиришнинг Меъёрий-Ўуқуқий Асослари. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural And Social Sciences Scientific Journal*, 266.
24. Худайназаров, Ф. (2023). Исламские Финансы: Проблемы И Решения. *Экономическое развитие и анализ*, 1(8), 109-114.
25. Худайназаров, Ф. Х. (2024). Кичик Бизнес Субъектлари Фаолиятига Инновацион Технологияларни Жорий Этиш. *International scientific journal of Biruni*, 3(2), 178-186.